

Die Fledermaus

O morcego

JOHANN STRAUSS

[1825-1899]

VERSÃO DE CONCERTO

OPERETA EM TRÊS ATOS

Libreto integral de **Carl Haffner** e **Richard Genée**
segundo *Le réveillon* de **Henri Meilhac** e **Ludovic Halévy**

Die Fledermaus

*O mundo de
ontem, ou o
elogio à opereta*

Gabriela Cruz

MUSICÓLOGA

Die Fledermaus

Estreada a 5 de maio de 1874, a opereta *O morcego* de Johann Strauss (filho) compõe uma imagem leviana de Viena. Esta imagem é relevante pois na esteira dela surgirá uma outra, nostálgica, da cidade dos Habsburgos, já no século XX. Em 1943, Stefan Zweig recorda a cidade da sua infância a partir do exílio no Brasil:

«Foi o génio particular desta cidade da música o de dissolver todos os contrastes harmoniosamente numa coisa nova e única: o austríaco, o vienense. Hospitaleira e dotada de um talento particular para a recetividade, a cidade atraía a si as forças mais diversas, soltando-as, propiciando-as e pacificando-as. Era doce viver aqui, nesta atmosfera de conciliação espiritual, e inconscientemente cada cidadão tornava-se supranacional, cosmopolita, um cidadão do mundo.»

Lembranças deste teor espelham algo da intervenção que *O morcego* faz na cultura vienense em meados de 1870. No final do segundo ato, o espetador depara-se com um esplêndido jantar. O anfitrião, o príncipe Orlofsky, é um visitante rico na cidade, um turista, e é em torno dele que a vida dos vienenses se organiza neste jantar. Na sua presença, o amigo Dr. Falke ergue a sua taça de champanhe e brinda à familiaridade.

«Brüderlein, Buderlein und Schwesterlein
Wollen alle wir sein, stimmt mit mir ein!
Brüderlein, Buderlein und Schwesterlein,
lasst das traute “Du” uns schenken.
Für die ewigkeit, immer so wie heut,
wenn wir morgen noch d’ran denken
Erst ein Kuss, dann in Du, Du immer zu!

[Irmãozinho meu, irmãozinho meu e irmãzinha minha, Juntemo-nos todos, Tratemo-nos todos com um doce “tu”/ Para a eternidade, sempre como hoje, de que nos lembraremos, amanhã , Primeiro um beijo, depois um tu, tu para sempre.»]

À ideia de familiaridade subjaz uma outra, a de solidariedade, a que a música confere um afeto apelativo. Por isso, a proposta de Falke acolhe o favor unânime das personagens no palco. Em resposta ao brinde, os convidados, vienenses de várias condições sociais, unem-se como se fossem membros de uma única família. O compasso ternário da valsa pontua o movimento da cena, e à medida em que todos acolhem o «du», a valsa converte-se no suporte de uma nova musicalidade, reunindo as vozes dos convivas num momento de canto coral. A melodia é iniciada pelo amigo do príncipe, repetida pelo mesmo, e imitada, num fugato, pelos seus convidados. Mesmo antes de Orlofsky terminar o seu brinde, Von Eisenstein já o repete, arrebatado. De seguida, os convivas seguem o mesmo exemplo: o Dr. Falke junta-se ao Dr. Frank (os senhores convidados), Rosalinde canta com Melanie (as senhoras convidadas), Adele com Ida (a criada e a prima bailarina e, finalmente, o coro inteiro, personificando a humanidade anónima da cidade, imitam a mesma linha melódica «Büderlein, Brüderlein, Schwesterlein...»). O elogio à informalidade culmina num refrão para o qual todos concorrem, cantando as sílabas «dui-du, lalalalala» ao estilo tirolês. Este canto instala o símbolo musical da rusticidade alpina em palco. Por instantes, a canção da montanha sobrepõe-se ao corupio moderno da valsa. As vozes dos convidados de Orlofsky ecoam inocentemente, e a encantadora imagem desta sociedade natural prevalece sobre o egoísmo e a trapallice de cada um no palco. Aqui, cabe ao gesto do iodelei a tarefa de dissolver «todos os contrastes numa coisa nova e única: o austríaco, o vienense», como escreverá Zweig décadas mais tarde.

Em 1874, *O morcego* promove a musicalidade tirolesa como símbolo de uma nova utopia social. Esta promoção fará história, não fosse a Viena do final do século XIX e início do século XX uma capital dada ao apelo das utopias artísticas e políticas. Por isso, quando Zweig descreve a Viena da sua infância, há uma década que o canto tirolês fora mobilizado pela extrema-direita austríaca para denotar um estado de graça político. Em 1933, o Governo da direita ultraconservadora, liderado por Engelbert Dollfuss, institui um novo programa

Die Fledermaus

de educação musical para as escolas primárias austríacas, centrado no ensino do canto à tirolesa. A partir de então, a prática do iodelei institucionaliza-se como símbolo e disciplina moral da nação, indo a contrapelo da realidade multiétnica que do colapso do império dos Habsburgos em 1918 descobre na pequena Áustria.

A instrumentalização política do canto à tirolesa pela direita ultraconservadora, em 1933, não compromete a opereta de Strauss (filho) retroativamente no projeto fascista austríaco. Em 1874, a música do baile de Orlofsky e o refrão à tirolesa soam no teatro sem determinismo político, servindo apenas como resposta ao desalento que se abate sobre a cidade após o pânico de 1873. O colapso da bolsa de valores no dia 1 de maio desse ano dissipa as poupanças de toda uma geração e mina a confiança que a burguesia vienense depositara até então no projeto modernizador apadrinhado, de forma algo ambivalente, pelo imperador Francisco José e promovido pelo partido liberal. As consequências do pânico são calamitosas dentro do império. Por isso, no ano em que *O morcego* se estreia em Viena, os teatros, até recentemente prósperos, sofrem a falta de público, desencorajando o investimento em novas obras. O que se faz, entretanto, é pelo barato. Talvez por isso, críticos recentes questionam se *O morcego*, uma obra que retrata o mundo burguês vienense, não resulta do novo estado de penúria teatral. Em 1874, a obra de Strauss (filho) não exige um grande investimento em novos meios cénicos nem figurinos teatrais especiais, o que não deixa de ser uma vantagem em tempos de crise.

O morcego pertence a Viena, mas isto não quer dizer que a obra espelhe a realidade do dia-a-dia da cidade. A alegria e a despreocupação exibidas em palco são emoções construídas à distância do pulso cidadão. Neste sentido, *O morcego* persegue algo do espírito do folhetim, a nova comodidade literária do século XIX inventada pelos jornais diários para deleite e ilustração do público burguês. O folhetim ocupa um espaço de destaque no fundo da primeira página e seguintes dos jornais diários, comentando os teatros e ficcionando a cidade. A sua função é extrair novas emoções da vida urbana. Para o crítico alemão

Walter Benjamin, já no século XX, o folhetim «injeta a experiência, como que intravenosamente, com o veneno da sensação. (...) A experiência dos habitantes das grandes cidades foi a primeira a oferecer-se a este processo. O folhetinista (...) afasta o cidadão da cidade. Ele é assim um dos primeiros técnicos chamados a satisfazer a necessidade acrescida de encontros imediatos.»

A ideia folhetinista do encontro imediato desdobra-se em várias de cenas d'*O morcego* que dramatizam o encontro entre o marido e a mulher enquanto desconhecidos, o encontro entre o prisioneiro e o governador da prisão enquanto amigos, o encontro entre o dono da casa e a criada enquanto iguais, o encontro de inimigos enquanto amigos, entre outros. Nada na opereta é o que aparenta ser. Só a música, tão ligeira, sustém o fio da verdade. Neste sentido, a obra persegue uma estratégia da espetacularização do quotidiano, valendo-se de técnicas que Strauss (filho) e os seus colaboradores, os libretistas Carl Haffner e Richard Genée, pedem emprestadas à teatralidade parisiense que tanto admiram.

Este empréstimo faz-se num contexto cultural definido. Em 1874, o público d'*O morcego* recorda o teor da opereta *A vida parisiense* de Jacques Offenbach, estreada com grande sucesso em Viena a 6 de março de 1867. Esta obra de Offenbach sensualiza a cidade de Paris com uma ligeireza e ironia inauditas. *A vida parisiense* explora a transformação da sociabilidade urbana causada pelo turismo numa Paris do Segundo Império. Aqui, os turistas são o abastado sueco, o barão de Gondremarck, e a sua mulher. No terceiro ato, o barão janta com a alta sociedade no seu hotel, alheio ao facto de os seus comensais não serem nem eminentes, nem finos, nem inteiramente parisienses. Somente mais tarde ele descobrirá que a sociedade seleta da sua *table d'hôte*¹ consistira, afinal, num jovem aristocrata arruinado e libertino, um seu amigo, os seus criados e os amigos destes, trabalhadores da cidade. E, no entanto, o barão diverte-se

¹ A *table d'hôte*, ou mesa do anfitrião, foi uma importante tradição hoteleira durante o século XIX. De acordo com esta tradição, os hóspedes do hotel eram convidados a jantar em sociedade sentados a uma única mesa, partilhando comida e conversa. Era o costume o anfitrião não comparecer ao repasto.

Die Fledermaus

genuinamente com o entretenimento que estes comensais improvisam para seu benefício. Durante o jantar, ele bebe champanhe e os convivas da falsa *table d'hôte* comentam a sua bebedeira cantando «Il est gris! Il est gris! Tout à fait gris! [Ele está cinzento [bêbedo], ele está cinzento [bêbedo], claro que está]» numa melodia de valsa em Fá maior. O gesto melódico desta valsa ressoa obliquamente n' *O morcego*, na valsa em Sol maior com a qual a criada Adele, fazendo-se passar por atriz famosa, repreende von Einsenstein, o patrão disfarçado de marquês, por este reconhecer nela a aparência da sua criada:

«Mein Herr Marquis,
ein Mann wie Sie
sollt' besser das verstehen

[Meu caro Marquês um homem como o senhor deveria entender isto melhor]».

Strauss (filho) aproxima a voz de Adele ao coro dos comensais n' *A vida parisiense* com um propósito: o de sugerir que a audácia da criada se inspira na de Offenbach.

O morcego cria uma imagem de Viena, inspirada na visão teatral de Paris. O paralelo estabelecido entre as duas cidades é intencional e resulta da adaptação teatral. Strauss filho baseia a sua opereta na adaptação da comédia *O réveillon* (1872) de Meilhac e Halévy, os famosos autores do libreto d' *A vida parisiense*. Tal como a opereta de Offenbach, *O réveillon* aborda o fenómeno do turismo em Paris, mas de uma maneira mais sombria. N' *O réveillon*, a diversão já não é a dádiva da cidade ao turista. Agora, o entretenimento é uma comodidade e o objeto numa forma comercial que aliena o cidadão. Assim, o jovem Yermontoff, o protótipo de Orlofsky, contrata o seu entretenimento ao notário Duparquet, o protótipo de Falke. Este convida conhecidos e amigos para comparecerem no baile do príncipe sob pretextos falsos, ao mesmo tempo que aponta as imposturas destes a Yermontoff. Nestas condições, o palácio do príncipe transforma-se num teatro onde cidadãos insuspeitos dão espetáculo para

entretenimento de apenas um. Esta Paris é uma cidade alterada, menos livre e solidária, onde o dinheiro tudo quer e pode, comandando até a vida íntima dos seus habitantes. Nas entrelinhas da comédia, Meilhac e Halévy fazem uma notável denúncia da prepotência do dinheiro.

Não sabemos a razão que levou Strauss (filho) a decidir-se pela adaptação da comédia, algo sombria, de Meilhac e Halévy, imediatamente após a crise de 1873. A verdade é que os vienenses nunca perdoaram à alta finança o descalabro financeiro e a lembrança amarga do seu defraudamento pode ter influenciado a decisão de Strauss (filho) de pôr em cena a figura do rico e arrogante Orlofsky. A rivalidade com o império russo e um declarado desdém pela arbitrariedade do poder aristocrático podem também ter concorrido para esta decisão. N' *O morcego*, Orlofsky nada retém da bonomia do turista anterior, o sueco barão de Gondremarck. Do ponto de vista dramático, o príncipe personifica um elemento estranho e predatório frente à sociedade vienense. E, no entanto, musicalmente, a personagem complica-se. O papel cantado em travesti por um meio-soprano dá corpo a volúpias proibidas fora do teatro e, neste sentido, a obra de Strauss (filho) surripia à imaginação libertina de Meilhac e Halévy a comoção do extraordinário. Ouvindo Orlofsky, a Viena do imperador Francisco José imagina-se uma cidade picante e cosmopolita, a rival de Paris.

A dupla qualidade de Orlofsky, suspeito do ponto de vista dramático e musicalmente desejável, demonstra bem que a opereta é terreno ambíguo. *O morcego* joga com os desejos e prazeres do seu público: ora zomba, ora acarinha a ambição de Viena ser como Paris. No segundo ato, os vienenses Gabriel von Eisenstein e o Dr. Frank apresentam-se no jantar de Orlofsky como aristocratas franceses, o Marquis Renard e o Chevalier Chagrin. Porém, nem Von Eisenstein, nem Frank falam francês e a conversa entre os dois resulta absurda:

«Frank: – Monsieur le Marquis?

Eisenstein: – Oui!

Frank: J'ai l'honneur.

Die Fledermaus

Eisenstein: – J'ai l'honneur. Serviteur.

Frank: – Vous êtes français aussi?

Eisenstein: Aussi, aussi.

Frank: Moi, aussi François. François Chagrin.

Eisenstein: – Shabriel Renoir, Shabri.

Frank: – Paris.

Eisenstein: – Marseille, Toulouse, Toulon, Lyon.

Frank: – Oh, ne cracher pas les carottes!

Eisenstein: Côte d'Azur! La Mer.

Frank: Le père.

Eisenstein: Le grand père.

Eisenstein e Frank: C'est ça, c'est ça, c'est ça! Etc.»

O diálogo, geralmente revisto em cada nova encenação da obra, é um dos momentos sardônicos da obra, demolindo a ideia do cosmopolitismo vienense. Mas a coerência não é uma virtude da opereta. Ao contrário do que acontece neste diálogo, o desejo de rivalizar com Paris é acalentado sinceramente e com recurso à música noutros momentos do espetáculo. O final do segundo ato inicia-se com a famosa saudação ao «rei champanhe». Este «rei dos vinhos que ultrapassa todos os soberanos e todas as classes» põe a nobreza no seu lugar e prepara a comunidade de convivas para as possibilidades utópicas sugeridas pelo brinde de Orlofsky na cena seguinte. Musicalmente, o número é uma polca rápida; os primeiros compassos evocam o ímpeto do *can-can* parisiense, símbolo da visão anárquica e revolucionária do teatro de Offenbach. No palco, a música começa ao estilo francês, mas rapidamente assume o gesto *alla turca* característico do estilo clássico vienense.² Este é o momento em que a opereta vienense rivaliza verdadeiramente com a parisiense, exibindo uma forma de exaltação musical que sintetiza elementos franceses e austríacos e dá voz a uma nova ética social de raiz igualitária e transnacional.

² *Alla turca* é um estilo musical caracterizado pela redução de meios harmónicos (o uso de passagens em uníssono), notas e ornamentos repetidos, alternâncias bruscas de dinâmica contrapondo som forte e fraco, e uso de percussão e sopros. Este estilo é inspirado na música das bandas militares de janissários turcos muito admiradas na Europa Central durante o século XVIII. A geração de Joseph Haydn e Wolfgang Mozart formaliza o estilo *alla turca*, que passa a integrar o vernáculo musical vienense a partir de então para denotar formas de exaltação, espírito festivo ou exotismo.

Neste final de ato, *O morcego* promove uma ideia do teatro musical como ato político, uma noção que o crítico vienense Karl Kraus, grande admirador de Offenbach, comenta por sua vez em 1909:

«A opereta pressupõe um mundo em que a causalidade foi suspensa e, de acordo com as leis do caos, foi criado um outro mundo para ser habitado alegremente; aqui, a canção é um veículo certificado de compreensão. Quando o efeito de soltura da música se combina com a alegria irresponsável, que nesta confusão dá o vislumbre de uma imagem das nossas dissonâncias reais, então a opereta mostra-se como a única forma dramática inteiramente adequada às possibilidades teatrais, num rearranjo da realidade em desacordo com as ordens sociais e políticas em vigor fora do teatro.»

A desenvoltura da canção do champanhe, seguida pela valsa do brinde e pelo *iodelei* do «du», celebrado por todos – turistas e gente da casa, doutores e criadas, falsos e verdadeiros aristocratas –, impõe-se como princípio ético e afetivo no palco vienense do ano de 1874. Em momentos como este, é a música que comanda a vida, alicerçando a ideia de que o prazer musical é um estímulo à imaginação política e cívica da cidade. É esta a ideia que Zweig comemora em relação a Viena em 1943, quando recorda pela última vez a cidade da sua infância. «Era doce viver aqui», escreve ele. Ouvindo *O morcego*, é difícil discordar desta conclusão.

Die Fledermaus

